

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1571002000000000057091346.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:47:46 - 12/03/26 02:47:46	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	c1 22 c1 44 c0 27 48 10 4a 46 d1 bf 51 e6 ad d0 5f 4a c1 03 4c 60 6b 26 7c 03 39 a0 e9 16 5d 95 37 e4 8e e4 a1 60 2b c0 59 34 44 0f 22 30 49 5b f4 84 dc 39 81 86 7f bd 80 f6 3b 8e a4 0a ef b9 2a be f9 ad 07 2a 73 8d 5b 73 6d a1 23 8a 83 5f ac ae 99 6e 22 f9 0a 9d cd d8 13 47 1e 3b 42 2e e3 0f 1f a7 04 c1 18 7c 2a 65 c1 85 d7 3a 56 e2 ba 4c 91 4f a6 25 c4 b2 52 9c 7f 08 80 9c a4 61 8b 93 91 7e 20 cb c4 49 9a 92 9e be 7f 68 c2 de 04 ed 02 d8 5f fe 82 57 aa 12 82 16 00 62 8a 43 fd bb 1f 0b 86 bb c8 8c 0d d7 02 d7 03 43 f4 df b7 2f a6 3e 1c 80 a3 e9 46 ed a5 e7 c0 62 c2 8c e1 18 ee 58 41 d9 d9 0b 0e 00 8d d1 f2 80 1a 5c 09 16 35 7f 10 3c 4f b6 f8 8e 09 32 3e 84 96 3a 19 d1 a0 a7 d5 22 87 3e 2d 87 db 1d e5 e9 f9 ae 13 31 d2 be c7 72 6e e0 88 7c 71 25 df ce ef dc 63 a9 e7 39 60 54 61 77 af 72 b9 5a da 68 32 fe 7d 30 df d9 e7 d6 e1 9b 44 a9 75 7e 59 dc f6 99 c4 5d d4 e8 cf a5 b6 f9 15 48 ad e4 9e a5 17 d4 45 20 21 d2 3f fd be 26 10 88 d5 d3 6c 59 f0 81 47 2d 32 cf 2d a8 76 5d d5 2e 65 83 20 c5 ef 3c 39 23 55 4a 5a e5 85 27 c6 d5 67 9f 2d 67 59 03 35 00 ae f7 d9 51 58 91 85 c7 77 4e d4 80 a7 00 2e 89 1b 15 2a 8f 16 7e 54 af 0b 9c a2 d5 6a 14			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:47:46 - 12/03/26 02:47:46			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	12/03/26 08:47:46 - 12/03/26 02:47:46			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	127292962			
Datos estampillados:	ED5yyQbTMkyKM4qn+p9/RZ2yKbA=			